

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

doctor of medical sciences, professor
Samarkand State Medical University

QILICHEV Anvar Akramovich
PhD

OLIMJONOVA Farangiz Jasur qizi
Tashkent State Dental Institute

RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

For citation: Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz. Risk factors for cardiovascular disease after coronary artery bypass grafting in patients with ischemic heart disease// Journal of biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 339-348

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316918>

ANNOTATION

The study included 1173 case histories of patients with coronary artery disease, among them 833 who underwent CABG (Group 1), 340 patients with IHD without CABG (Group 2). For comparison, we considered 23 patients with coronary artery disease who, for various reasons, did not undergo surgical revascularization and underwent conservative treatment (CHD group). Depending on the severity of coronary heart disease and the characteristics of the course of the disease, conservative therapeutic measures were initially carried out. The quality of life of some patients has been improved by the use of cardiac surgery in some patients.

Keywords: cardiovascular diseases, coronary artery bypass grafting, ischemic heart disease

RIZAYEV Jasur Alimdjanovich

tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

QILICHEV Anvar Akramovich
PhD

OLIMJONOVA Farangiz Jasur qizi
Toshkent davlat stomatologiya institute

ISHEMIK YURAK KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARDA KORONAR ARTERIYASINI SHUNTLASH OPERATSIYASIDAN KEYIN YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI UCHUN XAVF OMILLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotga yurak ishemik kasalligi bilan og'riqan 1173 ta bemorning anamnezi kiritilgan, ulardan 833 nafari AKSh (1-guruh), 340 nafari AKSh o'tkazilmagan YuIK (2-guruh) bilan og'riqan bemorlar.

Taqqoslash uchun biz turli sabablarga ko'ra jarrohlik revaskulyarizatsiya qilinmagan va konservativ davo o'tkazgan (YuIK guruhi) koronar arteriya kasalligi bo'lgan 23 nafar bemorni ko'rib chiqdik. Yurak ishemik kasalligining og'irlik darajasi va kasallikning kechish hususiyatlaridan kelib chiqib dastlab konservativ davolash muolajalari amalga oshirilgan. Ayrim bemorlarga kardiojarrohlik amaliyotini qo'llash orqali ayrim bemorlarning hayot sifati yaxshilandi.

Kalit so'zlar: yurak-qon tomir kasalliklari, aorta koronar shuntlash, yurak ishemik kasalligi

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

КИЛИЧЕВ Анвар Акрамович

PhD

ОЛИМЖОНОВА Фарангиз Жасур кизи

Ташкентский государственный стоматологический институт

ФАКТОРЫ РИСКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСЛЕ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

АННОТАЦИЯ

В исследование были включены 1173 истории болезни, больных ИБС, среди них 833 перенесших АКШ (1 группа), 340 больных ИБС без АКШ (2 группа). Для сравнения были рассмотрены 23 пациента ИБС, которым по разным причинам не проводилась хирургическая реваскуляризация и проводилось консервативное лечение (группа ИБС). В зависимости от тяжести ишемической болезни сердца и особенностей течения заболевания первоначально проводились консервативные лечебные мероприятия. Качество жизни некоторых пациентов было улучшено путем применения кардиохирургии у некоторых пациентов.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, аортокоронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца

Актуальность.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной инвалидности (до 25%) и общей смертности (до 59%) в Узбекистане и других развитых странах. За время независимости население Республики выросло с 20 до 33 миллионов человек, а средняя продолжительность жизни выросла с 66,4 до 73,8 лет. Необходимо отметить, что в связи с возрастанием населения сердечно-сосудистые заболевания стали основной проблемой. Решение этих проблем является визитной карточкой здравоохранения и социальной политики.

Высокая заболеваемость, инвалидность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний представляют собой не только прямую угрозу для здоровья населения, но и значительный экономический ущерб [14; 15]. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), экономический ущерб от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России составляет примерно 12 триллионов рублей или 3,5% внутреннего валового продукта (ВВП). Эта сумма сопоставима с общими государственными расходами на здравоохранение в России. В то же время расходы на здравоохранение в России значительно ниже показателей большинства развитых стран (например, Германия составляет 8%, Великобритания составляет 7,5 процента, Франция составляет 8,8 процента, США составляет 7,7 процента) [8]. Поиск экономичных и эффективных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний является жизненно важным из-за значительного экономического ущерба, причиняемого ССЗ при ограниченном финансировании здравоохранения [19; 21].

Тем не менее, АКШ может улучшить качество жизни и прогнозирование больных, если они будут использоваться после операции [3]. По имеющимся данным, несмотря на увеличение количества операций АКШ и очевидное улучшение состояния большинства (85,6%) больных, лишь 40–48,6% из них возвращаются к трудовой деятельности без снижения

своей трудоспособности и квалификации до операции [2; 10; 12; 13]. Это показывает важность периода реабилитации, следующего за операцией.

Требуются новые подходы к профилактике, лечению и реабилитации больных ИБС из-за роста заболеваемости, смертности и ежегодных экономических потерь, связанных со снижением производительности труда и расходами на медицинскую помощь. 2005. №5. С. 13-23; 11].

Система восстановительного лечения больных с инфарктом миокарда (ИМ) в начале 60-х годов была причиной появления и развития кардиореабилитации как отрасли медицины кардиологии. На примере реабилитации больных острым инфарктом миокарда существуют методы восстановления, которые были научно обоснованы и апробированы для больных кардиологического профиля, в том числе для пациентов, перенесших операцию по реваскуляризации миокарда [9].

Коронарное шунтирование (КШ), которое было впервые применено в 60-х годах, быстро стало широко распространенной операцией у пациентов с диабетической сердечной недостаточностью (ИБС), резистентной к медикаментозной терапии.

Для лечения тяжелой, быстро прогрессирующей и резистентной к медикаментозной терапии ИБС, которая увеличивает инвалидизацию и смертность, наиболее перспективным является сочетание оптимальной медикаментозной терапии с реваскуляризацией миокарда, в частности, операцией коронарного шунтирования (КШ) [1; 5]. Так, в США ежегодно проводится 180 операций на 1 млн. больных, тогда как в Европе — 360 (в Швеции 777). В России ежегодно проводится более 3000 операций АКШ, и есть все основания для предположения, что этот показатель будет расти.

За последние пять лет в Узбекистане количество операций КШ увеличилось более чем в пять раз. Это связано как с ростом числа учреждений в стране (на 26% за последние пять лет), так и с увеличением количества операций, выполняемых в них [4]. Оперативное вмешательство, с другой стороны, является лишь одним из шагов в комплексном лечении ИБС, и клиническая эффективность этого вмешательства в значительной степени зависит от реабилитационной программы, направленной на поддержание результатов консервативного и оперативного лечения [6; 7].

Реабилитационное вмешательство состоит из адекватной медикаментозной терапии, физической и психологической реабилитации, обучения и постоянного наблюдения за больными. Каждая процедура реабилитационного вмешательства может считаться абсолютно доказанной по своей клинической эффективности. В частности, участие в программах реабилитации, основанных на физической активности, может снизить общую летальность на 20% и кардиальную летальность на 26%, соответственно ($p < 0,005$), что сопоставимо с эффектом приема препаратов, таких как аспирин, БАБ, ИАПФ и статины. В ходе психологической реабилитации коррекция психоэмоциональных нарушений действительно улучшает психологический статус и качество жизни пациентов, но не влияет на прогноз [16]. Кардиореабилитация (КР), которая является долгосрочным комплексным воздействием, не имеет единичных и противоречивых данных о клинической эффективности [17; 18]. Информация о затратах и экономической эффективности комплексной КР в Узбекистане отсутствует. Это связано с тем, что высокая стоимость и трудоемкость являются основными причинами недостаточно широкого использования комплексной КР во всем мире. В настоящее время неясно, способно ли внедрение комплексной длительной КР, увеличивающее расходы на здравоохранение, принести положительные социальные и экономические преимущества [20; 22]

Материал и методы исследования.

1173 респондента были выбраны случайным образом, и расчет репрезентативного объема выборочной совокупности по формуле А.М. Меркова (1962) составил 1173. В Ташкенте 71,0 процента людей в возрасте 35-94 лет были осмотрены. Для каждой возрастной группы в Узбекистане было взято от 107 до 833 человек (на основании формулы Г.В. Базияна

и Г.В. Новгородцева, 1968). Таким образом, в статистическую обработку вошли 833 истории болезни больных ИБС, перенесших операцию АКШ.

1173 истории болезни больных сердечно-сосудистой дисфункцией были проанализированы; среди этих больных 833 были перенесены АКШ (1 группа), а 340 были без АКШ (2 группа). Атеросклеротические поражения дистальной части артерий и диаметр коронарных артерий менее 1 мм были причиной отказа от шунтирования коронарных артерий (КА).

У каждого больного при проведении коронарной ангиографии было обнаружено поражение от одной до семи коронарных артерий, с общим показателем 4,7 плюс или минус 0,9. У пациентов с ИБС наиболее часто наблюдалось поражение ПКА и ветвей ЛКА первого порядка: ПМЖВ и ОВ. 272 (32,6%) имели сочетанное поражение ствола ЛКА.

Проведение контрольных осмотров, создание материалов, обсуждение и анализ соответствовали повышению надежности результатов кардиологических осмотров и единству методов при клинической оценке ближайших и отдаленных последствий АКШ у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Результаты и их обсуждение.

Анализируются данные среди 1173 истории болезни, больных ИБС, среди них 833 перенесших АКШ (1 группа), 340 больных ИБС без АКШ (2 группа). Причиной отказа от шунтирования коронарных артерий (КА) были атеросклеротические поражения дистальной части артерий и диаметр КА менее 1 мм.

При коронарной ангиографии у всех больных было выявлено поражение от 1 до 7 коронарных артерий, в среднем $4,7 \pm 0,9$. Наиболее часто у больных ИБС отмечалось поражение ПКА и ветвей ЛКА первого порядка: ПМЖВ и ОВ. Сочетанное поражение ствола ЛКА имели 272 (32,6%).

По данным коронарографии у 215 (25,8%) больных была «полная» реваскуляризация миокарда с шунтированием 4-6 КА. У 618 (74,2%) больных реваскуляризация была «неполной», и в 386 (46,3%) случаях были 2 шунта, а в 447 (53,7%) случаях были 3 шунта.

Наиболее часто шунтированию подвергались ветви ЛКА (табл. 1).

Таблица 1

Распределение пациентов по частоте шунтирования пораженных коронарных артерий (%)

Артерии	Количество пациентов (n=833)	
	n	%
ПКА	77	9,2
ВОК	138	16,6
ЗМЖВ	300	36,0
ВТК	317	38,1
ОВ	356	42,7
ДВ	380	45,6
ПМЖВ	816	98,0

При динамическом осмотре 724 пациента (86,9%) жаловались на боль по ходу послеоперационного рубца грудины, в мышцах грудной клетки и плечевом поясе, которые усиливались при глубоком вдохе, кашле, поворотах туловища, которые ограничивали объем движений и дыхательную экскурсию грудной клетки.

После операции АКШ большинство пациентов жаловались на общую слабость, одышку при обычной физической нагрузке и учащенное сердцебиение. Каждый второй пациент жаловался на ноющие, колющие боли в области сердца, не купирующиеся нитроглицерином и не связанные с физическими и эмоциональными нагрузками. У некоторых пациентов периодически возникали ангинозные боли, которые можно было снять с помощью дополнительного назначения нитратов.

Частота предъявляемых основных жалоб при поступлении в реабилитационный центр представлена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика жалоб пациентов с ИБС после АКШ

Жалобы	Количество пациентов (n=833)	
	n	%
Боли в области послеоперационного рубца	724	86,9
Общая слабость	683	82,0
Тахикардия	652	78,3
Одышка при физической нагрузке	223	26,8
Нарушение сна	427	51,3
Ангинозные боли	84	10,1

При объективном обследовании больных было обнаружено, что почти у каждого пациента наблюдалось уменьшение экскурсии нижних краев легких. При аускультации большинство случаев показали равномерно ослабленное дыхание в нижних отделах легких; у 242 (29,1%) больных было жесткое дыхание, а у 318 (38,2 %) больных были обнаружены сухие хрипы. 223 (26,8%) больных имели более 20 дыхательных движений в минуту. У 652 (78,3%) больных была тахикардия, а у 671 (80,6%) расширение границ сердца при перкуссии. У 230 обследованных (27,6%) был выслушан систолический шум на верхушке. У 724 (86,9%) больных отмечалась боль при пальпации по ходу послеоперационного рубца грудины.

Система внешнего дыхания отвечает за газообмен между внутренним и наружным окружением организма, что приводит к артериализации крови в лёгких. Состояние ФВД позволяет оценить результативную способность легких и сердца обеспечивать организм кислородом.

Особый интерес представляет изучение ФВД у больных с ИБС после операции АКШ, поскольку кардиореспираторная система является неразрывной анатомо-физиологической единицей. Одним из звеньев системы дыхания организма является внешнее дыхание. Хотя оно связано с другими частями системы, внешнее дыхание имеет свои собственные закономерности организации и функционирования. Система внешнего дыхания отвечает за газообмен между внутренним и наружным окружением организма. Эта деятельность способствует насыщению крови кислородом в лёгких. Состояние ФВД позволяет оценить способность сердца и легких обеспечивать организм кислородом.

Результаты исследования ФВД (табл. 3) показывают, что у больных с ИБС после операции АКШ на госпитальном этапе реабилитации наблюдаются нарушения ФВД. Это свидетельствует о том, что у оперированных больных уменьшилось количество резервов дыхания.

Таблица 3

Показатели функции внешнего дыхания у больных с АКШ

Показатели	Больные ИБС после АКШ	Больные ИБС без АКШ
	(n=833)	(n=340)
ЖЕЛ	85,9±4,2	91,2±2,4**
ФЖЕЛ	81,3±4,0	90,1±2,2**
ОФВ1	81,9±4,2	77,4±3,9*
ОФВ/ЖЕЛ	80,9±4,1	78,9±4,2*
МОС25	83,1±4,9	100,5±6,0**
МОС50	89,7±4,7	115,1±6,9**
МОС75	95,9±5,4	103,9±6,2*
МВЛ	67,1±5,6	79,9±3,8**

Примечание: * - достоверность данных между группами (* - P<0,05; ** - P<0,01)

При поступлении в отделение у 599 (71,9%) пациентов после АКШ выявлены нарушения функции внешнего дыхания (ФВД), из них по рестриктивному типу - у 432 (72,1%) и по обструктивному типу - у 167 (27,9%), нарушения смешанного типа, в зависимости от преобладания рестриктивного или обструктивного компонента, относились к первому или второму типу соответственно. По степени нарушения ФВД были умеренными.

Большинство выявленных нарушений ФВД были рестриктивного типа, что по всей видимости связано с операционной травмой грудной клетки. Нарушения со стороны ФВД приводят к дыхательной недостаточности и, в сочетании с сердечной недостаточностью у больных, перенесших АКШ, утяжеляют их состояние и затрудняют течение восстановительного периода.

Осложнения, оказывающие влияние на течение послеоперационного периода приведены в таблице 4.

Таблица 4

Ранние послеоперационные осложнения у больных ИБС после АКШ

Осложнения	Больные ИБС после АКШ (n=833)	
	Абс.	%
Анемия	659	79,1
Реактивный перикардит	401	48,1
Нарушения сердечного ритма и проводимости	223	26,8
Нарушение ФВД	599	71,9
Реактивный плеврит	138	16,6
Лигатурные свищи	49	5,9
Нестабильность грудины	39	4,7
Рестернотомия	24	2,9
Нарушение заживления послеоперационных ран	100	12,0
Постфлефэктомическая недостаточность	640	76,8

Наиболее распространенными осложнениями после операции были анемия, реактивный перикардит, нарушения сердечного ритма и проводимости, нарушения ФВД, реактивный плеврит и другие осложнения после операции, как показано в таблице.

На электрокардиограмме у 548 (65,8%) больных были обнаружены рубцовые изменения миокарда левого желудочка, а также признаки снижения кровоснабжения миокарда левого желудочка у 401 (48,1%) больных. В 504 случаях (60,5 %) при суточном мониторинге электрокардиограммы была обнаружена тахикардия в утренние часы и в активное время суток. 427 (51,3%) больных показали горизонтальную депрессию сегмента ST до 1,0-2,0 мм во время нагрузок. В 223 (26,8%) случаях диагностирована безболевого ишемическая болезнь миокарда.

Послеоперационная кровопотеря и использование аппарата искусственного кровообращения вызывают анемические симптомы у оперированных пациентов после кесарево сечения. Общая слабость, учащённое сердцебиение, быстрая утомляемость, периодические головные боли и шум в ушах были наиболее распространенными жалобами этих пациентов.

Общий анализ крови показал снижение уровня гемоглобина и эритроцитов у больных с ИБС после АКШ при переводе на поздний госпитальный этап (табл. 5). 654 (78,5%) пациентов группы А КШ показали повышение уровня тромбоцитов, а 641 (77,0%) пациентов показали повышение СОЭ.

Нарушения со стороны периферической нервной системы, такие как межреберная невралгия, корешковый синдром, боли в грудном отделе позвоночника и вертеброгенный генез, были значительными у 311 (37,3%) пациентов. Эти симптомы, очевидно, были вызваны способом операции и обострением остеохондроза.

Мы провели корреляционный анализ зависимости между показателями гемодинамики, толерантности к физической нагрузке (ТФН) и функции внешнего дыхания (ФВД).

Установлено, что фракция выброса у больных ИБС после операции КШ на позднем госпитальном этапе реабилитации находится в прямой корреляционной зависимости от ЖЕЛ ($r=0,54$) и МВЛ ($r=0,46$) ($p<0,05$). Обратная корреляционная зависимость выявлена между СрДЛА от ЖЕЛ ($r=-0,47$), ОФВ1 ($r=-0,48$), ОФВ/ЖЕЛ ($r=-0,48$), МВЛ ($r=-0,40$), ($p<0,05$). Зависимость ТФН от ФВД подтверждается прямой корреляцией с МВЛ ($r=0,48$), ($p<0,05$).

Таблица 5

Показатели содержания уровня общего анализа крови (n=833)

Показатели	Больные ИБС после АКШ (n=833)	Больные ИБС без АКШ (n=340)
Гемоглобин, г/л	107,1±2,9	145,9±3,2**
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	8,6±1,25	6,6±1,53***
Эритроциты, 10 ¹² /л	3,7±0,35	4,9±0,16*
Гематокрит, г/л	36,3±0,49	43,2±0,38*
Тромбоциты, 10/л	413,1±21,3	226,3±21,9**
СОЭ, мм/ч	36,8±4,9	8,7±4,1***

Примечание: * - достоверность данных между показателями между группами (* - $P<0,05$; ** - $P<0,01$; *** - $P<0,001$)

редположение о том, что у больных с ИБС после операции КШ нарушение ФВД оказывает прямое влияние на состояние гемодинамики и ТФН, подтверждается корреляционными связями между показателями гемодинамики, ТФХ и ФВД. Таким образом, программы целенаправленного воздействия на кардиореспираторную систему могут помочь улучшить гемодинамику и повысить ТФН у этих больных.

Таким образом, у больных с ИБС после АКШ наблюдается постоперационный синдром, который включает в себя анемию, нарушение сердечного ритма и проводимости, нарушения ФВД, осложнения послеоперационных ран, повышение уровня тромбоцитов, фибриногена и СОЭ. Последствия и реакция на оперативное вмешательство включают нарушения транспорта кислорода, увеличение агрегации эритроцитов и снижение ТФН. Эти проявления тесно связаны друг с другом.

Результаты исследования свертывающей и противосвертывающей системы крови у больных ИБС после операции АКШ на госпитальном этапе представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели гемостаза крови у больных с ИБС в зависимости от перенесенной АКШ

Показатели	Норма	Больные ИБС после АКШ (n=833)	Больные ИБС без АКШ (n=340)
АЧТВ, с.	26-36	27,0±3,7	31,1±3,9*
ПТВ, с.	12-15	14,1±2,1	13,7±1,6
МНО, ед.	0,85-1,15	1,02±0,15	1,13±0,12
Тромбиновое время, с.	10-14	10,4±1,8	12,3±1,3*
ПТИ по Квику, %	70-130	90,2±1,3	89,6±1,1*
Фибриноген, г/л	1,8-3,5	6,2±0,7	2,8±0,3***
РФМК	3-4	6,69±0,64	3,54±0,28**

Примечание: * - достоверность данных между показателями между группами (* - $P<0,05$; ** - $P<0,01$; *** - $P<0,001$)

У больных с АКШ уровень фибриногена был значительно выше $6,2 \pm 0,74$ г/л по сравнению с группой ИБС консервативного лечения ($3,1 \pm 0,37$ г/л). Это было заметно при анализе показателей коагулограммы.

Основным клинически неблагоприятным признаком состояния свертывающей и противосвертывающей систем крови у больных с ИБС после операции АКШ на госпитальном этапе реабилитации является тенденция к гиперкоагуляции с одновременным подавлением фибринолиза, что подтверждается повышением уровня фибриногена, растворимых фибрин

мономерных комплексов, тромбоцитов и снижением фибринолитической активности плазмы, как показано в таблице 6.

У больных с ИБС после операции АКШ на позднем этапе госпитальной реабилитации наблюдается снижение фибринолитической активности, что приводит к нарушению микроциркуляции.

С целью изучения особенностей состава липидов плазмы крови мы провели сравнение липидного профиля у пациентов ИБС, перенесших КШ, и больных ИБС получавших консервативное лечение (табл. 7).

Таблица 7

Липидный спектр крови у больных с ИБС в зависимости от перенесенной АКШ

Показатели	Норма	Больные ИБС после АКШ (n=833)	Больные ИБС АКШ (n=340)
Общий холестерин, ммоль/л	<5,2	4,62±0,78	5,68±1,18*
ЛПВП, ммоль/л	>1,0	1,45±0,23	0,82±0,21
ЛПОНП, ммоль/л	0,2-1,0	0,78±0,28	1,41±0,51
ЛПНП, ммоль/л	<3,0	3,09±0,21	3,21±0,42
КА, ед.	<2,0	3,61±0,38	4,01±0,41
Триглицериды, ммоль/л	1-4	1,31±0,77	1,95±0,79

Примечание: * - достоверность данных между показателями между группами (* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001)

Данные таблицы показывают, что у больных с ИБС в обеих группах наблюдались изменения липидного обмена: коэффициент атерогенности повышался за счет повышения атерогенных фракций, снижения антиатерогенных ЛПВП и повышения триглицеридов.

Мы не обнаружили существенных различий между обследованными группами больных.

В таблице 8 показано, что показатели гемодинамики и сократительной способности миокарда больных ИБС после операции АКШ значительно отличаются от показателей больных ИБС без операции.

Нарушение сократительной способности миокарда было признаком состояния кардиогемодинамики. После операции АКШ у 597 (71,7%) больных была снижена фракция выброса, а у всех пациентов было нарушение сократительной способности миокарда. У 214 (25,7%) больных была акинезия, а у остальных была дискинезия различной степени.

Таблица 8

Гемодинамическая характеристика толерантности к физической нагрузке у больных с ИБС в зависимости от перенесенной АКШ

Показатели	Больные ИБС после АКШ (n=833)	Больные ИБС без АКШ (n=340)
ДОЛЖ(мл)	178,2±7,8	168,1±8,1*
СО ЛЖ (мл)	79,6±3,8	76,5±3,5
УО ЛЖ (мл)	65,7±3,2	82,1±3,7**
СИ, л/кв.м	2,69±0,12	2,59±0,14
СрдЛА	26,6±2,8	18,7±2,2**
ФВ, %	46,3±2,6	53,5±2,4*
ТФН, Вт	72,7±7,8	93,3±8,6*

Примечание: * - достоверность данных между показателями между группами (* - P<0,05; ** - P<0,01)

Митральная регургитация выявлена у 687 (82,5%) пациентов, у 318 (38,2%) она была второй степени, аортальная регургитация - у 242 (29,1%).

Изучение гемодинамики малого круга кровообращения имеет решающее значение для изучения функционального состояния гемодинамики у больных ИБС после операции АКШ. Значительное количество исследований показало, что нарушение легочного кровотока является одним из факторов, определяющих течение и исход заболевания. После операции

КШ у больных ИБС сохраняется повышенное СрДЛА до $26,6 \pm 2,8$ мм рт.ст., в то время как у группы больных ИБС оно было $18,7 \pm 2,2$ мм рт.ст.

В отличие от группы консервативного лечения в группе больных ИБС, перенесших АКШ, ЭхоКГ показало снижение ФВ до $45,3 \pm 2,6$.

Заключения.

Анализовались данные среди 1173 истории болезни, больных ИБС, среди них 833 перенесших АКШ (1 группа), 340 больных ИБС без АКШ (2 группа). Атеросклеротические поражения дистальной части артерий и диаметр коронарных артерий менее 1 мм были причиной отказа от шунтирования коронарных артерий (КА).

Мы обнаружили, что у больных с ИБС после АКШ наблюдается постоперационный синдром, который включает анемию, нарушения сердечного ритма и проводимости, нарушения ФВД, осложнения послеоперационных ран, повышение уровня тромбоцитов, фибриногена и СОЭ. Последствия и реакция на оперативное вмешательство включают нарушения транспорта кислорода, увеличение агрегации эритроцитов и снижение ТФН. Эти проявления тесно связаны друг с другом. Другие исследователи из других стран пришли к аналогичным выводам.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Абидова Д.Э., Мамутов Р.Ш., Уринов О.М., Бекбулатова И.Р. Особенности течения острого коронарного синдрома/острого инфаркта миокарда у женщин в одном из районов г. Ташкента (фрагмент регистра ОКС/ОИМ) перегородки после транскатетерной коррекции порока. Евразийский кардиологический журнал.- 2017.- № 1.- с. 10-14.;
2. Аронов, Д.М. Методические вопросы организации и выполнения реабилитационных программ физических тренировок на поликлиническом этапе у больных с разными формами ишемической болезни сердца / Д.М. Аронов // СагсНоСоматика. -2013. -№1 . - С.23-28.
3. Антонова, В.С. Медико-социальная экспертиза и реабилитация после аортокоронарного шунтирования // Мед.-соц. экспертиза и реабилитация. - 2019. - №2.-С . 17-20.;
4. Бабаджанов С.А., Мансуров А.А., Муртазаев С.С., Махкамов Н.К., Халикулов Х.Г., Анваров Ж.О. Прогностическая оценка факторов риска развития осложнений у больных ишемической болезнью сердца после операций аорто-коронарного шунтирования «Кардиология Узбекистана», 2020, №1(55), с.23-27
5. Белов, Ю.В. Хирургическая техника сочетанных операций на коронарных артериях и артериях нижних конечностей / Ю.В. Белов // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. - 2012. - № 5/6. - С. 18-22
6. Бокерия Л А, Ступаков И.Н, Гудкова Р.Г, Самородская И.В. Сердечнососудистая хирургия в России: методы оценки результатов и перспектив развития // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. - 2012. - №3. - С. 4- 11.
7. Бокерия Л.А., Ступаков И.Н., Гудкова Р.Г., Зайченко Н.М Ишемическая болезнь сердца в зеркале медицинской статистики // Здоровоохранение. – 2005. – №5. – С.13-23.;
8. Здоровоохранение в России. 2011 г. Статистический сборник / М.А. Дианов, И.А. Збарская. - М., Росстат. - 2011. - 326 стр.
9. Кардиореабилитация: практическое руководство / Под ред. Дж. Ниебауэра; пер. с англ., под ред. Ю.М. Позднякова. — М.: Логосфера, 2012. — 328 с.].
10. Карташов, В.Т. Лечебно-профилактические вопросы. Трудоспособность больных после реконструктивных операций на коронарных сосудах / В.Т. Карташов, Ю.Ф. Данилов // Воен.-мед. журн. - 2014. - Т. 325, № 1. - С. 52-54.;
11. Козлов К.Л., Шанин В.Ю. Ишемическая болезнь сердца (Клиническая физиология, фармакотерапия, хирургическое лечения). – СПб.: ЭЛБИС СПб, 2002. – 351с.

12. Кремнев, Ю.А. Медико-социальные аспекты реабилитации военнослужащих после хирургического лечения ИБС / Ю.Н. Замотаев, Ю.В. Мандрыкин [и др.] // РМЖ. - 2013. - Т. 11, № 9. - С. 48-50.;
13. Филимонов, А.И. Оценка особенностей первичной инвалидности у больных ИБС после аортокоронарного шунтирования для формирования оптимальной модели реабилитации / А.И. Филимонов [и др.] // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - 2019. - № 1. - С. 22-24.].
14. Ades, Ph. Cost-effectiveness of cardiac rehabilitation after myocardial infarction / Ph. Ades, F. Pashkow, J.J. Nestor // *Cardiopulm. Rehabil.* - 2017. - Vol. 17. - P. 222-231;
15. Ades, Ph.A. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease / Ph.A. Ades // *New Engl. J. med.* - 2011. - Vol. 345, № 12. - P. 892-902.
16. Berkman, L.F. Effects of treating depression and low perceived social support on clinical events after myocardial infarction: the Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease Patients (ENRICH) Randomized Trial / L.F. Berkman [et al.] // *JAMA.* - 2013.-Vol.289.-P.3106-3116
17. Clarka, A.M. A meta-analysis of randomized control trials of home-based secondary 121 prevention programs for coronary artery disease / A.M. Clarka, M. Haykowskya, J. Kryworuchkob [et al.] // *European Journal of Preventive Cardiology.* - 2010. - Vol. 17, №3.-P. 261-270;
18. Davies, R.F. Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) study two-year follow-up: outcomes of patients randomized to initial strategies of medical therapy versus revascularization / R.F. Davies [et al] // *Circulation.* - 2017. - Vol. 95, № 8. - P. 2037-2043.
19. Junsson, B. Measurement of health outcome and associated costs in cardiovascular disease / B. Junsson // *European Heart Journal.* - 2006. - Vol.17 (Suppl. A). - P. 2-7.;
20. Ritin, S.F. Improving Cardiac Rehabilitation Services — Challenges for Cardiac Rehabilitation Coordinators / S.F. Ritin, P. Davidson, R. Griffiths [et al.] // *Eur. J. Cardiovasc. Nurs.* - 2021. - Vol. 10, №1. - P. 37-43;
21. Steinwachs, D.M. The future of cardiology: utilization and costs of care / D.M. Steinwachs [et al.] // *J. Am. Coll. Cardiol.* - 2016. - Vol. 35, № 4. - P. 1092-1099.
22. Zwisler, A.D. Can level of education, accreditation and use of databases in cardiac rehabilitation be improved? Results from the European Cardiac Rehabilitation Inventory Survey / A.D. Zwisler, B. Bjarnason-Wehrens, H. McGee [et al.] // *Eur. J. Prevent. Cardiol.*- 2012.-Vol. 19, №2.-P . 143-150
23. Ризаев, Ж. А., Агабабян, И. Р., Ярашева, З. Х., & Мухамедова, М. Г. (2022). Значение коморбидных состояний в развитии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста. *Достижения науки и образования*, (1 (81)), 75-79.
24. J.A. Rizaev, I.R. Agababyan, Y.A. Ismoilova ACTIVITIES OF CLINICS SPECIALIZING IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART DISEASE IN THE WORLD (REFERENCES). *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 184-191
25. Alimdjanovich, Rizayev Jasur, Agababyan Irina Rubenovna, and Ismoilova Yulduz Abduvokhidovna. "SPECIALIZED CENTER FOR THE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE-EXTENSION OF LIFE." *Вопросы науки и образования* 22 (147) (2021): 14-24.
26. Махмонов Л.С., Ризаев Ж.А., Гадаев А.Г. HELICOBACTER PYLORI И ЕГО ВАЖНОСТЬ ПРИ РАЗВИТИИ АНЕМИИ СВЯЗАННОЙ С ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИН В12// *Проблемы биологии и медицины.* - 2021. №5. Том. 130. - С. 215-218.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000